

Тельпіс Дмитро

аспірант кафедри прикладної
лінгвістики філологічного факультету
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова
Одеса, Україна

Кутуза Н. В.

докторка філологічних наук,
професорка кафедри прикладної
лінгвістики
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова
Одеса, Україна

Мовні девіації як ідентифікація ролі штучного інтелекту у формуванні ШСО

У роботі розглянуто використання генеративних можливостей штучного інтелекту в інформаційно-психологічних операціях (ШСО) в медіадискурсі. Зазначено, що ШІ сприяє автоматизації поширення патогенних повідомлень і перенасиченню інформаційного простору маніпулятивним контентом. Виявлено мовні девіації (лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні), котрі дають змогу ідентифікувати ШІ-генерацію текстів. Перспективи подальших досліджень вбачаються в поглибленому вивченні лінгвістичних та екстралінгвістичних маркерів ШІ-контенту в межах ШСО.

Ключові слова: ШСО, маніпуляція, медіадискурс, мовна девіація, штучний інтелект.

У контексті повномасштабної російсько-української війни використання штучного інтелекту (ШІ) як інструменту інформаційно-психологічних операцій (ШСО) стає дедалі більш помітним і частотним. Розвиток генеративних функцій ШІ обумовив, зокрема, автоматизоване створення текстів і зображень, які розповсюджують у межах ШСО в медіадискурсі. У такий спосіб маніпулятори масово насичують медіадискурс шкідливими інформаційними повідомленнями, котрі імітують висловлювання реальних людей, що збільшує вірогідність уведення української аудиторії в оману, тобто маніпулятивного впливу на неї. У такому разі виокремлення мовних девіацій, котрі свідчать про застосування ШІ в текстах, які розповсюджуються в рамках ШСО, набуває особливої ваги. Мовні девіації досліджувалися науковцями Ф. Бацевичем, Т. Бондаренко, А. Загнітком, М. Кочерганом, Н. Кутузою, О. Пономаревим, О. Селівановою, М. Яцемірською та ін., проте мовні девіації, що свідчать про застосування ШІ, ще не ставали предметом дослідження, що й увиразнює актуальність нашої роботи.

Метою нашої розвідки є виокремлення мовних девіацій, що маркують активне застосування ШІ в дописах, які розповсюджуються під час реалізації ШСО в медіадискурсі. Для реалізації мети необхідно виконати такі завдання: 1) схарактеризувати явище ШСО; 2) окреслити поняття мовної девіації; 3) виокремити мовні девіації в текстах, згенерованих ШІ.

У сучасному цифровому середовищі ШІ може використовуватися для реалізації деструктивних цілей користувачів, зокрема, дає змогу автоматизувати створення патогенного контенту, що розповсюджується в медіадискурсі під час реалізації ШСО. Під ШСО зазвичай розуміють «сплановану діяльність із застосуванням методів комунікації та інших засобів, націлену на певну аудиторію з метою впливу на її сприйняття, ставлення та поведінку, які б сприяли досягненню певних політичних та військових цілей» [1, с. 89]; наймасштабніші ШСО реалізуються в медіадискурсі. У попередніх розвідках ми встановили, що під час впровадження ШСО маніпулятори вдаються до застосування ШІ з метою конструювання інтенсифікованого позитивного / негативного емоційного фону

медіасередовища (зокрема, за допомогою фейкових зображень, створених ШІ, та згенерованих текстових повідомлень) [4, с. 49], що употужнює маніпулятивний ефект.

Застосування генеративних можливостей ШІ (напр., GPT, LLaMA, Claude) дає змогу з високою швидкістю створювати великий масив текстів, які імітують особисту думку, свідчення очевидців, тобто створюють ілюзію справжніх реакцій, котрі здебільшого поширюються через бот-мережі в соціальних медіа, месенджерах, коментарях до новин тощо. Дослідження закордонних авторів Д. Марковіца, Д. Хенкок, Д. Бейленсон засвідчують: «текст, створений ШІ, має більш аналітичний стиль, водночас є більш емоційним, описовим, але менш читабельним, ніж текст, створений людиною» [6, с. 64]. Хоч якість (тобто рівень імітації мовлення людини) згенерованого ШІ тексту залежить, зокрема, від запиту, що надсилається користувачем, однак мовні девіації, котрі свідчать про використання ШІ у згенерованому тексті, зберігаються. Професор А. Загнітко під мовною девіацією розуміє «різноманітні помилки, неточності, обмовки, описки, лінгва-ляпсуси тощо, пов'язані зі специфікою лексичної та граматичної семантики» [3, с. 185].

На наш погляд, більшість із девіацій, котрі свідчать про застосування ШІ в тексті, спричинені явищем мовної інтерференції – «перенесення особливостей однієї мови на іншу» [3, с. 385], зокрема, особливостей англійської та російської мов на українську під час перекладу ШІ. Так відбувається, оскільки перші дві мови є т. зв. «багатими на ресурси мовами», що використовують для навчання ШІ через наявність великої кількості корпусів, словників тощо [5, с. 73]; водночас українська мова під час навчання ШІ використовується розробниками значно рідше, а тому тексти, згенеровані ШІ українською мовою, потерпають від частотних мовних девіацій, котрі й маркують ШІ-генерацію.

Проаналізувавши повідомлення, що були опубліковані російськими ШІ-ботами під дописами онлайн-медіа «ОВОЗ.UA» протягом липня 2024 року – січня 2025 року впродовж реалізації ПсО, ми виявили такі мовні девіації: 1) лексичні – уживання інтерферем (лінгвоодиниця, утворена шляхом буквального перекладу [2, с. 14]) та росіянізмів (слова, утворені за зразком російських мовних форм), а також сплутування семантики паронімів; 2) словотвірні – помилки при творенні слів; 3) морфологічні – неузгодженість роду та відмінка іменників, а також форм дієслова в реченні; 4) синтаксичні – ненормативна побудова складнопідрядних означальних речень; 5) стилістичні – зловживання канцеляризмами. Розглянемо кожену групу девіацій детальніше.

1. До лексичних девіацій уналежнюємо вживання інтерферем, напр., «Ярослав Магучих – наш герой! Після перерви він відновлює свої **подійні** спортивні досягнення...» (Heath Diana, телеграм, 22.08.2024); припускаємо, що лексема *подійні* утворена шляхом прямого перекладу з англійської (від *eventful achievements*) без узгодження з нормами української мови, тобто спостерігаємо буквалізм. Ще одним прикладом може слугувати повідомлення: «...**Це означає** загрозу економіці України та національній безпеці...» (Gay Jason, телеграм, 22.08.2024); спостерігаємо буквалізм у перекладі з англійського звороту «*This means a threat to...*», замість більш характерного для української мови «*Це становить загрозу...*». Характерними також є вживання росіянізмів: «Ураження порту “Кавказ” – серйозна **потеря** ...» (Зайцев Максим, телеграм, 23.08.2024); використано росіянізм *потеря*, замість нормативної лексеми *втрата*. Ще одним прикладом є: «...Українська атлетка здолала все, **несмотря** на важкі умови...» (Clayton Colton, телеграм, 22.08.2024); використано росіянізм *несмотря*, замість нормативного *попри* або *незважаючи на* та ін. Фіксуємо також сплутування семантики паронімів, напр., «Росія знову активізує **військові дії**...» (Jennings Adam, телеграм, 23.08.2024); помилково використано лексему *військові* (той, що стосується війська), замість нормативного *воєнні* (той, що стосується війни).

2. Характерними є й девіації при творенні слів, напр., «**Чехійський** президент підтримує мирні переговори...» (Black David, телеграм, 22.08.2024), замість нормативного *чеський*.

3. На морфологічному рівні фіксуємо неузгодженість роду та відмінка іменників, а також форм дієслова в реченні, напр., «...Дружба з Росією – наша єдина **шанса** на мирне

майбутнє» (Жуков Дмитрій, телеграм, 22.08.2024) замість узгодженого *шанс*. У реченні «...Росія та **Україні** повинні знайти мирний шлях...» (Mcdowell Paul, телеграм, 23.08.2024) нормативним є вживання узгодженого *Україна*. Ще одним прикладом є: «СБУ активно **проводити** обшуки, розслідуючи...» (Flores William, телеграм, 23.08.2024), де узгодженою формою є *проводить*.

4. Менш частотними є девіації на синтаксичному рівні. Фіксуємо ненормативну побудову складнопідрядних означальних речень, у яких «підрядна частина може займати або постпозицію, або інтерпозицію, але обов'язково після опорного субстантива» [2, с. 16]. У прикладі «Заочна підозра клірику УПЦ з Луганська, що продає золото РФ – зловживання...» (Norris Nathan, телеграм, 23.08.2024) спостерігаємо неправильну побудову головної частини речення, що призводить до двозначного, алогічного змісту.

5. На стилістичному рівні спостерігаємо зловживання канцеляризмами, які не є характерними для публіцистичного та розмовного стилів: «...Це *грубий* виклик для міжнародного співтовариства. Ситуація набуває небезпечних обставин» (Jennings Adam, телеграм, 23.08.2024), що імітує офіційний стиль повідомлення.

Отже, найбільш частотними мовними девіаціями у текстах, згенерованих ШІ, є лексичні та морфологічні; словотвірні, синтаксичні та стилістичні девіації зустрічаються значно рідше.

Загалом генеративні можливості ШІ активно застосовуються під час реалізації ПсО в медіадискурсі, у такий спосіб маніпуляторам вдається автоматизувати процес розповсюдження шкідливих повідомлень в інфопросторі. Мовні девіації (лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні), котрі маркують ШІ-генерацію, дають змогу виявити повідомлення, які розповсюджуються в межах ПсО та маніпулятивно впливають на цільову аудиторію. Ідентифікація таких повідомлень на ранньому етапі їхнього розповсюдження сприяє оперативній нейтралізації ПсО. Перспективи дослідження вбачаємо в поглибленому вивченні лінгвістичних та екстралінгвістичних маркерів контенту, згенерованого ШІ, під час реалізації ПсО в медіадискурсі.

Список використаних джерел

1. Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО (англійсько-український та українсько-англійський словник) / Л. Компанцева, О. Акульшин, Н. Акульшина, Т. Дедушкіна, О. Заруба, О. Зубченко, І. Хома, Н. Чернігівська. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. с. 335.
2. Бондаренко Т. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08; Київський національний ун-т. імені Т. Шевченка. Київ, 2003. 20 с.
3. Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни. Донецьк : ДонНУ, 2012. 402 с.
4. Тельпіс Д. М. Маніпулятивні особливості прийому «стимулювання реакції» під час формування інформаційної бульбашки в ПсО. *Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія*. Том 29. Вип. № 1(29). Одеса, 2024. С. 41–52. DOI: [https://doi.org/10.18524/2307-8332.2024.1\(29\).318669](https://doi.org/10.18524/2307-8332.2024.1(29).318669)
5. Kazi S., Khoja S., Daud A. Bridging the gap: A survey of document retrieval techniques for high-resource and low-resource languages. *Computer Science Review*. Volume 57. Ireland, 2025. P. 73–79.
6. Markowitz D. M., Hancock J. T., Bailenson J. N. Linguistic Markers of Inherently False AI Communication and Intentionally False Human Communication: Evidence From Hotel Reviews. *Journal of Language and Social Psychology*. Vol. 43(1). 2023. P. 63–82. <https://doi.org/10.1177/0261927X231200201>